

EXAMEN

Compañero residente en Medicina Familiar, con el objetivo de desarrollar una investigación acerca de la integración clínico-básica, se ha diseñado el presente instrumento para determinar el nivel que usted posee. Se le solicita su participación a través de la respuesta al mismo.

1. ____ 2. ____ 3. ____ 4. ____ 5. ____ 6. ____ 7. ____ Final ____

1. El asma bronquial es una enfermedad con elevada incidencia y prevalencia en la población cubana, con mayor incidencia en el sexo femenino. Acerca de la patogenia de la misma, responda:

- a) ¿Qué órganos afecta esta enfermedad?
- b) Mencione 2 células del epitelio bronquial que se encuentren incrementadas en la enfermedad.
- c) Mencione 2 mediadores químicos de la inflamación responsables del broncoespasmo, congestión vascular y edema.

2. Las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte en Cuba. Acerca del aparato cardiovascular, responda:

- a) Mencione 5 sustancias endógenas capaces de desarrollar hipertensión arterial.
- b) Mencione el nombre de las valvas cardíacas y cuáles son las más afectadas por la fiebre reumática.

3. La disfagia se define como la sensación de dificultad para deglutir los alimentos líquidos, sólidos o ambos, desde la cavidad bucal hasta el estómago, responda:

- a) Relacione 5 órganos cercanos al esófago y sus alteraciones, capaces de provocar estenosis del mismo por compresión externa.

4. La enfermedad renal crónica es un proceso fisiopatológico provocado por múltiples causas, cuya consecuencia es la pérdida progresiva, lenta e irreversible (durante 3 meses o más) del número y funcionamiento de las nefronas.

a) Complete según corresponda:

Entidad clínica	Patogenia
	Metabolitos nitrogenados en la saliva
Anemia	
	Hiperfosfatemia

b) Mencione los tipos de nefronas que se ven afectadas en la enfermedad.

5. El dolor abdominal agudo es motivo frecuente de consulta en las Unidades de Urgencias.

a) Mencione 10 entidades tanto clínicas como quirúrgicas cuyo órgano afectado se encuentre en hemiabdomen superior.

6. El síndrome icterico se caracteriza por la coloración amarilla de piel y mucosas que se debe a trastornos en el metabolismo y excreción de la bilirrubina.

a) Enuncie 5 causas de hiperbilirrubinemia no conjugada y 5 causas de hiperbilirrubinemia conjugada.

7. La anemia por deficiencia de hierro o ferropénica es la más frecuente de las anemias, afectándose la síntesis de hemoglobina por insuficiencia de hierro de variada etiología.

a) Enuncie 5 causas de ferropenia que conlleven al desarrollo de anemia.

CLAVE DE CALIFICACIÓN

Pregunta	Respuesta	Norma de calificación	Bibliografía
1	a) Pulmones. b) cebadas, epiteliales, neutrófilos, eosinófilos, linfocitos. c) Histamina, bradiquinina, leucotrienos, factor activador de plaquetas, prostaglandinas.	05 respuestas correctas Según Instrucción 3	Alvarez Sintés R, Hernández Cabrera GV, García Nuñez RD, Barcos Piña I, Baster Moro JC. Medicina General Integral; [Internet]. 4. Ed. T. 2. Vol. 1. Principales afecciones en los contextos familiar y social. La Habana: Editorial de Ciencias Médicas, 2022. Pág 62. Disponible en: http://www.bvscuba.sld.cu/libro/medicina-general-integral-tomo-ii-principales-afecciones-en-los-contextos-familiar-y-social-vol-1-4ta-ed
2	a) Angiotensina II, adrenalina, noradrenalina, endotelina, óxido nítrico. b) Tricúspide, Pulmonar, Aórtica y Mitral. En la Fiebre reumática las más afectadas son: Mitral y Aórtica.	10 respuestas correctas Según Instrucción 3	Alvarez Sintés R, Hernández Cabrera GV, García Nuñez RD, Barcos Piña I, Baster Moro JC. Medicina General Integral; [Internet]. 4. Ed. T. 2. Vol. 1. Principales afecciones en los contextos familiar y social. La Habana: Editorial de Ciencias Médicas, 2022. Pág 159. Disponible en: http://www.bvscuba.sld.cu/libro/medicina-general-integral-tomo-ii-principales-afecciones-en-los-contextos-familiar-y-social-vol-1-4ta-ed
3	a) Columna vertebral – Osteofitos cervicales. Tiroides – Tumores Pulmones – Tumores Corazón – Hipertrofia auricular izquierda Arteria aorta - Aneurisma	05 respuestas correctas Según Instrucción 3	Alvarez Sintés R, Hernández Cabrera GV, García Nuñez RD, Barcos Piña I, Baster Moro JC. Medicina General Integral; [Internet]. 4. Ed. T. 2. Vol. 1. Principales afecciones en los contextos familiar y social. La Habana: Editorial de Ciencias Médicas, 2022. Pág 317. Disponible en: http://www.bvscuba.sld.cu/libro/medicina-general-integral-tomo-ii-principales-afecciones-en-los-contextos-familiar-y-social-vol-1-4ta-ed
4	a) Aliento urinoso – metabolitos nitrogenados en la saliva Anemia – deficiencia de producción de eritropoyetina Hipertiroidismo secundario – hiperfosfatemia b) Todas	04 respuestas correctas Según Instrucción 3	Alvarez Sintés R, Hernández Cabrera GV, García Nuñez RD, Barcos Piña I, Baster Moro JC. Medicina General Integral; [Internet]. 4. Ed. T. 2. Vol. 1. Principales afecciones en los contextos familiar y social. La Habana: Editorial de Ciencias Médicas, 2022. Pág 458. Disponible en: http://www.bvscuba.sld.cu/libro/medicina-general-integral-tomo-ii-principales-afecciones-en-los-contextos-familiar-y-social-vol-1-4ta-ed

5	a) Colecistitis aguda Úlcera gastroduodenal perforada Síndrome oclusivo Neuralgia intercostal Neumonía de base Gastroenteritis aguda Hepatitis aguda Infección urinaria alta Litiasis renal Infarto agudo de miocardio	10 respuestas correctas Según Instrucción 3	Alvarez Sintés R, Hernández Cabrera GV, García Nuñez RD, Barcos Piña I, Baster Moro JC. Medicina General Integral; [Internet]. 4. Ed. T. 2. Vol. 2. Principales afecciones en los contextos familiar y social. La Habana: Editorial de Ciencias Médicas, 2022. Pág 487. Disponible en: http://www.bvscuba.sld.cu/libro/medicina-general-integral-tomo-ii-principales-afecciones-en-los-contextos-familiar-y-social-vol-2-4ta-ed
6	a) Hiperbilirrubinemia no conjugada: Enfermedad por isoimmunización Rh Anemia hemolítica Paludismo Bartonelosis Intoxicaciones Hiperbilirrubinemia conjugada: Hepatitis Cirrosis hepática Neoplasia de vías biliares Pseudoquistes pancreáticos Neoplasia de cabeza de páncreas	10 respuestas correctas Según Instrucción 3	Alvarez Sintés R, Hernández Cabrera GV, García Nuñez RD, Barcos Piña I, Baster Moro JC. Medicina General Integral; [Internet]. 4. Ed. T. 2. Vol. 1. Principales afecciones en los contextos familiar y social. La Habana: Editorial de Ciencias Médicas, 2022. Pág 395. Disponible en: http://www.bvscuba.sld.cu/libro/medicina-general-integral-tomo-ii-principales-afecciones-en-los-contextos-familiar-y-social-vol-1-4ta-ed
7	a) Rápido crecimiento (lactancia y adolescencia) Embarazo Hemorragias Alimentación deficiente Enfermedad de Crohn	05 respuestas correctas Según Instrucción 3	Alvarez Sintés R, Hernández Cabrera GV, García Nuñez RD, Barcos Piña I, Baster Moro JC. Medicina General Integral; [Internet]. 4. Ed. T. 2. Vol. 1. Principales afecciones en los contextos familiar y social. La Habana: Editorial de Ciencias Médicas, 2022. Pág 654. Disponible en: http://www.bvscuba.sld.cu/libro/medicina-general-integral-tomo-ii-principales-afecciones-en-los-contextos-familiar-y-social-vol-1-4ta-ed